

QUANTO CUSTA VIVER? UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS GASTOS, DO CONSUMO E DAS DESIGUALDADES ATRAVÉS DA MATEMÁTICA

Ismael Junio Ramos Machado^{1a}; Lucyjane de Almeida Silva^{1b}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Matemática / Graduação

Este projeto está em fase inicial de desenvolvimento e tem como base as experiências vivenciadas durante o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), em turmas do Ensino Médio de um Centro de Ensino em Período Integral (CEPI), localizado na cidade de Jataí, Goiás. Durante essa vivência em sala, foi possível observar que muitos estudantes apresentavam dificuldades em atividades que tinham faziam uso das operações com números decimais, e essa dificuldade, faz com que os estudantes tenham dificuldades em conceitos fundamentais presentes na Educação Financeira, como cálculo de troco, controle de gastos e descontos tornam-se difíceis para esses alunos. Diante disso, o projeto propõe uma abordagem didática que busca trabalhar as dificuldades apresentadas pelos estudantes com as operações com números decimais aos conteúdos de Educação Financeira e Matemática Crítica. A proposta visa, além do desenvolvimento de habilidades matemáticas, promover a formação de estudantes críticos, conscientes das desigualdades sociais e preparados para tomar decisões mais responsáveis no contexto econômico em que vivem. A metodologia está organizada, a princípio, em quatro etapas, cada uma com duração prevista de duas horas-aula. Na primeira etapa, os estudantes refletiram sobre se é possível viver com um salário mínimo e depois levantaram os principais gastos mensais da família. Na segunda, organizaram os dados em planilhas e aplicaram por exemplo a operação de adição com números decimais, para verificar o gasto total e utilizar da porcentagem para analisar quanto corresponde cada gasto do valor total. A terceira etapa vai estimular os estudantes a refletirem sobre alternativas de se reduzir os gastos ou complementação de renda, nesta etapa será incorporado o conteúdo em que os alunos serão levados a refletir sobre os tipos de compras são mais econômicas a vista ou a prazo. Por fim, na quarta etapa, os estudantes produzem relatórios, cartazes ou apresentações com os resultados obtidos.

Palavras-chave: Consumo; Desigualdades sociais; Educação financeira; Ensino de matemática; Números decimais.

a: ismaelmachado@discente.ufj.edu.br

b: lucyjane.silva@ufj.edu.br